

ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

Ахмедова Комила Абдуллаевна

Правоохранительная Академия Республики Узбекистан
Магистрант по направлению «Прокурорская деятельность».

e-mail: ahmedovakomilaaa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19624932>

Аннотация. В статье рассматривается влияние коррупционных правонарушений на эффективность функционирования дорожной отрасли как одной из важнейших сфер инфраструктурного развития государства. Исследуются основные формы проявления коррупции в данной области, включая нарушения при планировании дорожных проектов, распределении бюджетных средств, проведении тендерных процедур и исполнении контрактных обязательств. Следовательно, коррупционные практики отрицательно сказываются на состоянии конкурентной среды, качестве дорожных работ и рациональности использования финансовых ресурсов. Особое внимание уделяется анализу последствий коррупционных правонарушений, которые выражаются в росте стоимости дорожного строительства и ремонта, снижении качества автомобильных дорог, неэффективном расходовании бюджетных средств и ослаблении доверия общества к деятельности государственных органов. Поэтому коррупционные риски сопровождают практически все стадии реализации дорожных проектов, начиная от их планирования и финансирования и заканчивая контролем исполнения работ.

Ключевые слова: коррупционные правонарушения, эффективность дорожной отрасли, сфера автомобильных дорог, дорожная инфраструктура, публичные закупки, неэффективное расходование бюджетных средств, коррупционные риски, антикоррупционные меры, прозрачность управления, государственный контроль.

Annotatsiya. Maqolada korrupsiyaviy huquqbuzarliklarning davlat infratuzilma rivojlanishining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblangan yo'l tarmog'i sohasining samarali faoliyat yuritishiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Ushbu sohada korrupsiyaning namoyon bo'lishining asosiy shakllari, jumladan yo'l loyihalarini rejalashtirish, byudjet mablag'larini taqsimlash, tender tartib-taomillarini o'tkazish va shartnoma majburiyatlarini bajarishdagi buzilishlar tadqiq etiladi. Shundan kelib chiqib, korrupsion amaliyotlar raqobat muhitining holatiga, yo'l ishlarining sifatiga hamda moliyaviy resurslardan oqilona foydalanishga salbiy ta'sir ko'rsatishi asoslab beriladi. Alohida e'tibor korrupsiyaviy huquqbuzarliklarning oqibatlarini tahliliga qaratilgan bo'lib, ular yo'l qurilishi va ta'mirlash qiymatining oshishi, avtomobil yo'llari sifatining pasayishi, byudjet mablag'larining samarasiz sarflanishi hamda jamiyatning davlat organlari faoliyatiga bo'lgan ishonchi susayishida namoyon bo'ladi. Shu bois korrupsiyaviy xatarlar yo'l loyihalarini amalga oshirishning deyarli barcha bosqichlariga, ularni rejalashtirish va moliyalashtirishdan boshlab, ishlar ijrosi ustidan nazorat qilishgacha hamroh bo'ladi.

Kalit so'zlar: korrupsiyaviy huquqbuzarliklar, yo'l tarmog'i sohasi samaradorligi, avtomobil yo'llari sohasi, yo'l infratuzilmasi, davlat xaridlari, byudjet mablag'larining samarasiz sarflanishi, korrupsiyaviy xatarlar, korrupsiyaga qarshi choralar, boshqaruv shaffofligi, davlat nazorati.

Abstract. This article examines the impact of corruption-related offenses on the efficiency of the road sector as one of the most important areas of the state's infrastructure development.

It explores the main forms of corruption in this field, including violations in the planning of road projects, the allocation of budgetary funds, the conduct of tender procedures, and the performance of contractual obligations. Consequently, corrupt practices have a negative effect on the state of the competitive environment, the quality of road works, and the rational use of financial resources. Particular attention is given to the analysis of the consequences of corruption-related offenses, which are manifested in the rising cost of road construction and repair, the deterioration of road quality, the inefficient use of budgetary funds, and the weakening of public trust in state authorities. Therefore, corruption risks accompany almost all stages of the implementation of road projects, from their planning and financing to the monitoring of contract performance.

Keywords: *corruption-related offenses, efficiency of the road sector, road sector, road infrastructure, public procurement, inefficient use of budgetary funds, corruption risks, anti-corruption measures, transparency of governance, state control.*

Введение: Дорожная отрасль имеет важное значение для экономического развития государства, поскольку именно от ее стабильной и качественной работы зависят транспортная связанность регионов, мобильность населения, развитие торговли, инвестиционная привлекательность территорий и общее состояние социальной инфраструктуры. В то же время данная сфера считается одной из наиболее уязвимых к коррупционным рискам. Это связано с крупными объемами бюджетных средств, сложностью процессов планирования и строительства, многоступенчатым характером закупочных процедур, а также участием большого количества должностных лиц, подрядных и контрольных структур. Поэтому коррупционные правонарушения могут возникать на разных этапах реализации дорожных проектов, начиная от распределения финансовых ресурсов, проведение закупок, заключение договоров, приемку выполненных работ и контроль за их исполнением.

Актуальностью данного исследования подтверждается и международно-правовыми подходами к предупреждению коррупции. Например, Конвенция Организации

Объединенных Наций против коррупции, принятая 31 октября 2003 года, закрепляет необходимость формирования эффективных мер по предупреждению коррупции, обеспечению прозрачности публичного управления и добросовестности в сфере публичных закупок и управления публичными финансами. Особое значение для дорожной отрасли имеет статья 9 Конвенции, согласно которой «государства должны принимать меры по созданию надлежащих систем закупок, основанных на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений.» [1]

Также негативные коррупционные последствия выражаются в завышении стоимости работ, снижении качества дорожного строительства и ремонта, неэффективном использовании бюджетных средств, ограничении добросовестной конкуренции и ослаблении доверия общества к деятельности государственных органов. Следовательно, **целью** данной статьи состоит в исследовании влияния коррупционных правонарушений на эффективность функционирования дорожной отрасли, выявлении основных форм их проявления и последствий, а также в определении направлений совершенствования мер по предупреждению и противодействию коррупции в данной сфере с учетом положений Конвенции ООН против коррупции.

Методы. При подготовке статьи были использованы формально-юридический и системный методы исследования. Формально-юридический метод применялся для изучения международных и национальных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, осуществления государственных закупок, распоряжения бюджетными средствами и правовые основы функционирования дорожной отрасли. Системный метод позволил рассмотреть взаимосвязь между коррупционными правонарушениями и эффективностью деятельности дорожной отрасли, а также выявить коррупционные риски, возникающие на разных этапах реализации дорожных проектов.

Нормативную основу исследования составили Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках», Закон Республики Узбекистан «Об автомобильных дорогах», а также другие нормативно-правовые акты, относящиеся к рассматриваемой сфере.

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что коррупционные правонарушения оказывают прямое и многоуровневое негативное влияние на эффективность функционирования дорожной сферы. Например, коррупция в сфере автомобильных дорог влечёт негативные последствия такие как:

- неэффективное расходование бюджетных средств;
- снижение качества строительства, ремонта и содержания дорог;
- искажение конкуренции при государственных закупках;
- формирование устойчивых коррупционных схем;
- снижение общей эффективности управления дорожной отраслью;
- ослабление контроля за качеством выполненных работ.

Положения Конвенции ООН против коррупции обязывают государства формировать действенную антикоррупционную политику, обеспечивать открытость деятельности публичных органов, устанавливать прозрачные правила в сфере государственных закупок и управления публичными финансами, а также предусматривать ответственность за основные формы коррупционного поведения. В контексте настоящего исследования наибольший интерес представляют статьи 5, 7, 8, 9, 15 и 21 Конвенции.

Например, статья 5 гласит, что «каждое государство-участник, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности.» [2]

К дополнению, изучение и анализ законодательства Республики Узбекистан позволяет сделать вывод о том, что в национальной правовой системе сформированы основные нормативные предпосылки для предупреждения коррупции в дорожной сфере.

Важное место в этом механизме занимает Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» от 03.01.2017 г. № ЗРУ-419, который устанавливает базовые принципы и направления государственной антикоррупционной политики, в том числе законность, приоритет предупреждения коррупции, открытость, прозрачность, взаимодействие государства и гражданского общества, а также неотвратимость ответственности. [3]

В рамках данного исследования особую значимость имеют положения статей 4 и 5 указанного Закона, раскрывающие содержание основных принципов и направлений противодействия коррупции.

Одной из наиболее коррупционно-уязвимых сфер дорожной отрасли выступает система государственных закупок, так как именно в её рамках осуществляется распределение значительного объёма бюджетных средств, направляемых на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог. Поэтому значимую роль в правовом регулировании данной области существует Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» от 22.04.2021 г. № ЗРУ-684, закрепляющий принципы закупочной деятельности, требования к открытости процедур, механизмы информационной прозрачности и меры по предупреждению конфликта интересов.

В контексте темы исследования особую значимость имеют статья 5, определяющая основные принципы государственных закупок, и статья 14, посвящённая конфликту интересов, которая гласит, что «конфликт интересов представляет собой любую ситуацию, а также наличие аффилированности, при которой личная заинтересованность, прямая или косвенная, влияет или может повлиять на надлежащее исполнение лицом должностных или служебных обязанностей и при которой возникает либо может возникнуть противоречие между его личной заинтересованностью и правами, а также законными интересами субъектов государственных закупок.» [4] Однако даже при наличии информационного портала и установленной обязанности по раскрытию сведений о закупках риск злоупотреблений полностью не устраняется, что свидетельствует о необходимости не только нормативного регулирования, но и эффективного практического контроля.

Также анализ Закона Республики Узбекистан «Об автомобильных дорогах» показывает, что правовое регулирование в дорожной отрасли охватывает все основные стадии дорожной деятельности. К примеру, глава 4 данного закона охватывает отношения, связанные с финансированием, проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог. Особое значение имеют статья 13, регулирующая вопросы финансирования автомобильных дорог, и статья 14, посвящённая проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог. [5] Эти положения позволяют сделать вывод о том, что дорожная деятельность затрагивает не только техническую, но и финансовую сторону реализации дорожных проектов, в связи с чем коррупционные риски возможны как при распределении денежных средств, так и на последующих стадиях выполнения и приёмки работ.

Помимо этого, эффективность противодействия коррупции в дорожной отрасли должна обеспечиваться не только за счёт профилактических и организационных мер, но и посредством применения мер юридической ответственности. В этом контексте особое значение имеют статьи 210–213 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, устанавливающие ответственность за получение взятки, дачу взятки, посредничество во взяточничестве. [6] Применительно к дорожной сфере данные нормы могут применяться в случаях подкупа должностных лиц при проведении тендерных процедур, согласовании проектной документации, подписании актов выполненных работ, необоснованном завышении стоимости контрактов, а также при сокрытии нарушений, связанных с качеством дорожных работ.

Приведем пример, при реализации проекта по строительству автомобильной дороги подрядная организация может получить государственный контракт в результате недобросовестного взаимодействия с должностными лицами заказчика. В дальнейшем, стремясь к извлечению дополнительной выгоды, подрядчик может допускать отступления от предусмотренных проектом и техническими нормами требований, использовать материалы более низкого качества и сокращать фактический объём работ. При этом приёмка результатов может осуществляться формально, без полноценной проверки, либо с сокрытием выявленных нарушений. Следствием этого становится преждевременное ухудшение состояния дорожного покрытия, необходимость повторного проведения ремонтных работ за счёт бюджетных средств, снижение уровня безопасности дорожного движения и ослабление доверия общества к государственным институтам.

Обсуждение. Вместе с тем результаты исследования свидетельствуют о том, что наличие нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции само по себе ещё не гарантирует её реальной эффективности в дорожной отрасли. Несмотря на закрепление в законодательстве Республики Узбекистан принципов законности, открытости и подотчётности, на практике сохраняются коррупционные риски, особенно при распределении бюджетных средств, проведении государственных закупок и приёмке выполненных работ. Действующая система противодействия коррупции в данной сфере преимущественно основана на общих правовых механизмах и не всегда в достаточной степени учитывает специфику дорожной отрасли, связанную с крупным объёмом финансирования, технической сложностью работ и многоэтапным характером реализации дорожных проектов. Следовательно, это снижает эффективность предупреждения и выявления коррупционных правонарушений. В связи с этим противодействие коррупции в дорожной отрасли следует рассматривать как комплексное направление государственной политики. В частности, необходимо обеспечивать большую прозрачность закупочных процедур, усиливать контроль за качеством дорожных работ, сокращать возможности злоупотребления должностными полномочиями и гарантировать неотвратимость юридической ответственности за допущенные нарушения.

Таким образом, повышение эффективности функционирования дорожной отрасли связано не только с наличием антикоррупционных норм, но и с их последовательным и действенным применением на практике.

Заключение. Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что коррупционные правонарушения оказывают серьёзное отрицательное влияние на эффективность функционирования дорожной отрасли, затрагивая не только её экономическую составляющую, но и социальное значение. Их распространение приводит к нерациональному распределению бюджетных средств, ухудшению качества дорожной инфраструктуры и нарушению условий честной конкуренции, что в целом отрицательно сказывается на устойчивом развитии данной сферы. Также исследование международных и национальных нормативно-правовых актов показал, что в Республике Узбекистан уже сформированы основные правовые основы для противодействия коррупции в рассматриваемой области. Однако существующие механизмы нуждаются в дальнейшем совершенствовании с учётом особенностей дорожной отрасли, для которой характерны значительные объёмы финансирования, техническая сложность работ и многоэтапный порядок реализации проектов.

Следовательно, для повышения эффективности функционирования дорожной отрасли особое значение имеет развитие практических мер предупреждения коррупции. К их числу относятся обеспечение действительной прозрачности государственных закупок, усиление контроля за качеством дорожных работ и повышение ответственности всех участников дорожных проектов.

Поэтому устойчивое развитие дорожной отрасли в Республике Узбекистан непосредственно связано с дальнейшим совершенствованием системы противодействия коррупции, направленным на устранение причин и условий коррупционных проявлений, повышение качества государственного управления и укрепление доверия общества к деятельности государственных органов.

Список использованной литературы:

1. Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции, принята 31 октября 2003 года // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
2. Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», 3 января 2017 года, № ЗРУ-419 // <https://lex.uz/ru/docs/3088013>
3. Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках», 22 апреля 2021 года, № ЗРУ-684 // <https://lex.uz/docs/5382983>
4. Закон Республики Узбекистан «Об автомобильных дорогах», 2 октября 2007 года, № ЗРУ-117 // <https://lex.uz/ru/docs/1254492>
5. Уголовный кодекс Республики Узбекистан, 22 сентября 1994 года, № 2012-ХП // <https://lex.uz/docs/111457>